

К ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ НДФЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ON THE ISSUE OF PERSONAL INCOME TAX REFORM IN THE RUSSIAN
FEDERATION****МАКСИМОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА,***доктор экономических наук, доцент,
Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС.***MAXIMOVA IRINA VASILIEVNA,***Doctor of Economics, Associate Professor,
Volgograd Institute of Management – Branch of the Russian Academy of National
Economy and Public Administration (RANEPА).*

В статье исследуется проблема реформирования налоговой системы в Российской Федерации в аспекте грядущих изменений ставки налога на доходы физических лиц. Приведены примеры налогообложения в других странах. Рассмотрены различные подходы по определению минимального не облагаемого дохода, в том числе использование показателей прожиточного минимума, медианного дохода, средней заработной платы по всем отраслям экономики. В целях совершенствования налогообложения предложено не использовать НДФЛ для работников образования и здравоохранения в бюджетной сфере, что может способствовать снижению транзакционных издержек и повышению престижа социально важных профессий.

The article examines the problem of reforming the tax system in the Russian Federation in the aspect of future changes in the personal income tax rate. Examples of taxation in other countries are given. Various approaches to determining the minimum non-taxable income are considered, including the use of indicators of the subsistence minimum, median income, and average salary in all sectors of the economy. In order to improve taxation, it is proposed not to use personal income tax for education and health workers in the public sector, which can help reduce transaction costs and increase the prestige of socially important professions.

Ключевые слова: *фискальная политика, эффективность налогообложения, прогрессивная шкала налогообложения, минимальный доход.*

Key words: *fiscal policy, tax efficiency, progressive taxation scale, minimum income.*

Актуальность исследования связана с необходимостью проведения глубокого и всестороннего анализа возможных изменений в налоговой системе РФ как условия повышения ее эффективности.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из древнейших видов налогов в мире [3]. В настоящее время широко обсуждается вопрос о введении в РФ прогрессивной шкалы НДФЛ. У такого подхода много сторонников. О необходимости расширения прогрессивной шкалы НДФЛ в РФ отмечают в своих исследованиях многие российские ученые. Это, например, исследования Аксеновой А.А. [1], Богославец Т.Н. [2], Зотикова Н. [4] и др. По плану правительства РФ в 2025 году предполагается расширить прогрессивную шкалу НДФЛ. Рассматриваются несколько предложений и законопроектов, однако наиболее пер-

спективной считают шкалу из пяти налоговых ставок, максимальная из которых составит 22%, в том числе:

- Ставка 13% – до 2,4 млн. руб. в год или до 200 тыс. руб. в месяц;
- Ставка 15% – от 2,4 до 5 млн. руб. в год или до 416,7 тыс. руб. в месяц;
- Ставка 18% – от 5 до 20 млн. руб. в год или от 416,7 тыс. до 1,6 млн. руб. в месяц;
- Ставка 20% – от 20 до 50 млн. руб. в год или от 1,67 до 4,17 млн. руб. в месяц;
- Ставка 22% – свыше 50 млн. руб. в год или более 4,17 млн. руб. в месяц.

Повышенные ставки будут применяться исключительно к сумме дохода, которая превышает установленный порог. Прогрессивный НДФЛ может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тыс. руб. в месяц, это 3,2% работающего населения России [12].

На первый взгляд, предложение расширить прогрессивную шкалу НДФЛ может вызывать лишь одобрение. Основной источник дохода у россиян – это заработная плата. А в преобладающем числе отраслей заработные платы не высокие. Так, например, по данным Росстата, средняя зарплата по всем отраслям в 2023 г. составляла 74854 руб. При этом ниже этой величины средняя заработная плата отмечалась в сельском хозяйстве, на обрабатывающих предприятиях, на предприятиях водоснабжения и водоотведения, в строительстве, в торговле, на предприятиях гостиничного хозяйства и общественного питания, в образовании, в здравоохранении, в государственном управлении. А здесь задействовано около 70% экономически активного населения страны. И только в таких сферах, как информация и связь, финансы и страхование, а также добывающая промышленность (доля занятых около 11%) средняя заработная плата была выше, чем в целом по всем отраслям экономики.

Учитывая, что преобладающая часть населения России получает доход гораздо меньше, чем 200 тыс. руб. в месяц [7], проводимые реформы не будут способствовать снижению уровня жизни большей части населения. Однако, что важное упускается из виду? Это отсутствие в предлагаемой прогрессивной шкале налогообложения минимального размера дохода не облагаемого НДФЛ.

Цель настоящего исследования заключалась в оценке социальной и бюджетной эффективности внесения изменений в шкалу НДФЛ в России. Основными методами исследования выступали: анализ существующих подходов при определении минимального размера дохода, не облагаемого НДФЛ; сравнительный анализ социальной и бюджетной эффективности.

На протяжении многих десятилетий реформирования НДФЛ в нашей стране пороговый уровень дохода не облагаемый налогом в некоторых случаях предусматривался. Например, согласно указу Николая II в 2016 г. такая сумма была определена в размере 850 руб. в год. В Советском Союзе в разные годы не облагаемая минимальная сумма дохода составляла 60-70 руб. в месяц [5]. Во многих странах мира минимальный доход, который не облагается налогом, также существует. Так, в Австралии не облагается налогом годовой доход ниже 18,2 тыс. австралийских долларов (около \$12 тыс.). В Бразилии налог не взимается с дохода ниже 22 847 бразильских реалов (\$4 441). В Великобритании не облагается налогом годовой доход до £12 570 (примерно \$15 тыс.). В Германии НДФЛ не взимается при доходе менее €11 604 в год (\$12,5 тыс.). Во Франции не облагается налогом годовой доход меньше €11 294 (\$12,3 тыс.) [3].

Закономерно возникает вопрос, как определить минимальный доход в России не облагаемый НДФЛ. Самым простым способом можно считать величину официально признанной границы бедности. В I квартале 2024 года граница бедности составила 15096 руб. Численность населения с доходами ниже границы бедности при этом составляла около 9,6 % жителей страны. По сравнению с I кварталом 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности уменьшилась на 2,5 п.п., или на 3,7 млн. человек. На снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения (за счет роста заработных плат), реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, рост

социальных пособий [11]. Положение других слоев населения, находящихся на грани бедности, немногим лучше. По данным социологических опросов около 57% россиян считают свое материальное положение средним, 17% – плохим [9].

Можно исходить из предположения и о том, что бедные это те, у кого доход ниже среднего. В качестве такой средней планки можно взять средний уровень заработной платы по всем отраслям экономики, среднюю медианную зарплату, или комплексный критерий социальной стратификации. Но и здесь однозначного мнения не существует. Так, например, специалисты Всемирного банка считают: главное для того, чтобы считаться средним классом, – уровень дохода. Для этого он должен в полтора раза превышать уровень бедности [7]. В России человек считается бедным, если зарабатывает меньше прожиточного минимума – 15 453 Р в 2024 году. То есть речь идет о доходе чуть более 20 тысяч рублей на человека в месяц. Столько зарабатывают сегодня $\frac{2}{3}$ населения России. «РИА Рейтинг», оценивая количество представителей среднего класса в России, опирается не только на доходы населения. Средним классом признают семьи, которые могут позволить себе купить автомобиль и квартиру, соответствующую размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на машину и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека [13].

По мнению социальных аналитиков: «Большинство россиян относят к среднему классу людей с доходом 90-100 тыс. руб. в месяц. Так считают 55% участников одного из проведенного опроса. Еще 20% респондентов отнесли к среднему классу людей с доходами на уровне 80-90 тыс. руб., 15% назвали сумму более чем в 100 тыс. руб. А 2% опрошенных считают, что представители среднего класса должны получать больше 500 тыс. руб. в месяц, 3% – обозначили сумму меньше 80 тыс. руб.» [10].

Какой общий вывод можно сделать о границе бедности, то есть суммы не облагаемой НДФЛ? Очевидно, что размер порога может колебаться в 2024 году от 15 тыс. до 90 тыс. руб. в месяц.

Другим подходом при совершенствовании налогообложения физических лиц в целях социальной защиты граждан, можно считать освобождение от НДФЛ работников бюджетной сферы социально значимых профессий – врачей, учителей, работников культуры и спорта. В истории нашей страны существовал прецедент, когда в мае 1960 года, был опубликован закон "Об отмене налогов с заработной платы рабочих и служащих". Но обещанного избавления от налогового бремени так и не произошло [8]. Однако учитывая, что эти категории работников наиболее уязвимы с точки зрения высокой зависимости условий работы от размера заработной платы, можно говорить, что введение такой нормы будет вполне социально оправдано.

Основным аргументом оппонентов наверно могло быть то, что это неизбежно приведет к снижению доходов в бюджет. На это, например, обращает внимание в своих исследованиях Рахманова А.А. [6]. В целях анализа возможного влияния исключения НДФЛ для некоторых социально важных профессий было проведено исследование, которое заключалось в расчете суммы НДФЛ с учетом и без учета двух категорий работников – работников образования и здравоохранения. Размер НДФЛ в расчетах составлял величину 13%. Доходы отдельных категорий по отраслям рассчитывались на основе показателей Росстата по численности экономически активного населения и размеру средней заработной платы в соответствующей отрасли. Организации здравоохранения и образования при этом не подразделялись на частные и государственные. Исследование проводилось на примере 82 субъектов РФ по данным за 2023 год (рис. 1).

Рис. 1. Размер НДС работников сфер образования и здравоохранения в % к размеру НДС по всем отраслям экономики.

Как следует из полученных данных, даже если учитывать не только государственные, но и частные организации образования и здравоохранения, то сумма НДС в большей части регионов России составляет приблизительно около 10-15% к общей сумме НДС. Отличия регионов объясняются неодинаковой структурой экономики, разной долей занятых в отраслях здравоохранения и образования.

Основные выводы, которые можно сделать в целом по проведенному исследованию – это необходимость обязательного введения в прогрессивную шкалу налогообложения минимальной суммы дохода, которая не будет облагаться НДС, а также рассмотрение возможности исключения (или снижения минимальной ставки НДС) для отдельных категорий работников социально важных профессий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенова А.А. Быть ли прогрессивной шкале по налогу на доходы физических лиц в России в ближайшем будущем? // Вестник евразийской науки. 2018. №1. С.1-7.

2. Богославец Т.Н. Периоды развития системы налогообложения доходов физических лиц в России // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2017. №3. С.13-25.
3. Брызгалин А.В. Налоги Древней Греции. Налоги Древнего Египта. Налоги Древнего Китая. Налоги Древнего Рима. // Налоги и финансовое право. 2018. № 12. С. 188-191.
4. Зотиков Н. Налог на доходы физических лиц: практика исчисления, направления совершенствования // Вестник евразийской науки. 2020. №1. С.39.
5. Прусова В.И., Казицкая Н.В., Семков И.А. Эволюция НДФЛ в России // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. №11-1 . С.185-189.
6. Рахманова А.А. Значение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджетной системе Российской Федерации // Вестник молодых учёных: сборник научных трудов / ответственный редактор М.И. Тулина. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский государственный университет, 2022. Т. 20. С. 138-139.
7. Чумакова Е.А. О социально-экономическом неравенстве в России // Парадигмы управления, экономики и права. 2023. №2. С.54-67.
8. Каким был закон об отмене налогов с заработной платы рабочих и служащих. URL: kommersant.ru (дата обращения 06.06.2024).
9. Новости Росстата. URL: rosstat.gov.ru (дата обращения 06.06.2024).
10. Силуанов рассказал, кого затронет прогрессивный НДФЛ. URL: <https://ria.ru/20240528/ndfl-1949009489.html?ysclid=ly9p0n3jdv626>(дата обращения 06.06.2024).
11. Средний класс в России в 2024 году: доходы, критерии. URL: tinkoff.ru (дата обращения 06.06.2024).

© Максимова И.В., 2024.